

СУЩНОСТЬ ПОНЯТИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ И КУЛЬТУРЫ, ЗАДАЧИ И СОДЕРЖАНИЕ.

Турдиева Нигора Саидовна
Старший преподаватель Бухарского государственного педагогического института
Иргашева Шахло Адил кизи
Студент Бухарского государственного педагогического института

Аннотация: В статье рассматриваются сущность понятия «экологическая культура», «экологическое воспитание». Также раскрыты задачи и содержание экологического воспитания и экологической культуры младших школьников.

Ключевые слова: экология, культура, воспитание, образование, окружающая среда, экологическая культура, природа.

Рассмотрение теории экологического воспитания необходимо начать с определения его сущности. Мы считаем, что экологическое воспитание - составная часть нравственного воспитания. Поэтому под экологическим воспитанием понимаем единство экологического сознания и поведения, гармоничного с природой.

Выявлено в сущности экологического воспитания две стороны:

- первая - экологическое сознание,
- вторая - экологическое поведение.

Образование и воспитание школьников в области окружающей среды является в настоящее время одним из приоритетных направлений работы с молодежью. Чем раньше начинается формирование экологической культуры у детей, чем целесообразнее организовать этот процесс, тем выше эффективность воспитания. Научная организация процесса экологического воспитания требует четкого определения всех его звеньев, выявления связей и зависимостей экологического образования и воспитания - это специальный, целенаправленный, организованный, систематичный, последовательный, планомерный педагогический процесс формирования системы экологических

знаний, умений, навыков, взглядов, убеждений, нравственных качеств, обеспечивает становление и развитие у личности ответственного отношения к природе как к универсальной ценности.

В общем виде экологическим воспитанием в настоящее время понимается процесс формирования у человека сознательного отношения к окружающей природной среде, направленный на охрану и использование природных ресурсов, то есть формирование у человека экологической культуры.

Экологическая культура – это особый вид культуры, который характеризуется совокупностью системы знаний и умений по экологии, уважительным, гуманистическим отношением ко всему живому и окружающей среде.

Экологическая культура дает понимание ценности живой природы, позволяет осознавать экологические последствия деятельности и выбирать пути наименьшего ущерба для окружающей среды.

Многие ученые занимались исследованием проблемы формирования экологической культуры. Одним из первых проблему экологической культуры поднял исследователь и мыслитель В.И.Вернадский, он разработал концепцию взаимосвязи биосферы и ноосферы, предсказал, что дальнейшее развитие природы и человека должно строиться как процесс взаимовыгодного единства.

Воспитание экологической культуры у человека есть формирование сознательного восприятия окружающей среды, убежденности в необходимости бережного отношения к природе, разумного использования ее богатств, понимания важности приумножения естественных ресурсов.

В современной философской литературе, посвященной исследованию экологических проблем, можно выделить следующие определения сущности экологической культуры: как процесса сохранения, восстановления и развития всей совокупности общественно-природных ценностей; как способа регуляции системы взаимоотношений человека и природы; как характера взаимодействия общества не только природой, но и с социально-исторической средой.

И. Н. Пономарева пишет: «Экологическая культура – это важнейшая часть общей культуры современного человека, проявляющаяся во всей духовной жизни и поступках, как особое свойство личности о понимании ценности природы». Экологическая культура, являясь частью общечеловеческой культуры, определяет характер и уровень взаимодействия человека с социальной и природной средой, проявляется в системе отношений, которые складываются и формируются в различных видах деятельности, связанных с познанием, использованием и заботой об окружающей среде. Экологическая культура – это не навык разумного, рационального обращения с окружающей средой, это стиль мышления, обновленное мировоззрение, определённым образом организованное сознание, осознание себя звеном в сложной цепи экологических событий. Влияние экологии распространяется не только на развитие науки, но и культуры, некоторые авторы обоснованно говорят об экологическом этапе развития культуры. Высоким уровнем культуры может быть охарактеризовано лишь то общество или тот человек, чья деятельность опирается «на знание законов функционирования экосистем»; на знание процессов и явлений живой природы и роли человека в ней.

По мнению Э. В. Гирусова и А. А. Герасимчука главным компонентом такого целостного системного образования, как экологическая культура, является система экологических ценностей. Функционируя, экологические ценности взаимодействуют со всеми духовными ценностями, в том числе с нравственными. Это взаимодействие оказывает определённое влияние на развитие экологической культуры. Н.Н. Родзевич считает, что составной частью экологической культуры является экологическое мировоззрение, представляющее систему обобщённых взглядов на отношения людей к окружающей среде. В. В. Николина под экологической культурой понимает систему, включающую уже целый ряд элементов:

а) система экологических знаний (естественнонаучных, ценностно-нормативных, практических);

б) экологическое мышление;
в) культура чувств (сочувствие, сопереживание, чувство патриотизма;
г) культура экологически оправданного поведения, характеризующегося степенью превращения экологических знаний, мышления и культуры чувств в повседневную норму поступка.

По объяснению Г.В.Васюковой, Экологическая культура – эта часть общей культуры, регулятор взаимоотношений человека и природы, предполагающий сознательную ориентацию деятельности людей на основе принципов экологической этики, на соблюдение экологических законов, норм, правил.

А.В.Миронов в своих работах проявляет экологическую культуру личности в поведении человека по отношению к природе. Понятие «экологическая культура» соединяет в себе знание основных законов природы, понимание необходимости считаться с этими законами и руководствоваться ими во всякого рода индивидуальной и коллективной деятельности, стремление к оптимальности в процессе личного и производственного природопользования, выработку чувства ответственного отношения к природе, окружающей человека среде, здоровью людей.

Процесс формирования экологической культуры В.А.Зябзеева связывает с уровнем взаимодействия человека с окружающей средой вводит понятие экологической депривации, под которой понимает ограничение удовлетворения потребностей ребенка в приобретении тех экологических ценностей, которые признаются обществом. Ценность – понятие, используемое в философии и социологии для обозначения объектов и явлений, выступающих как значимые в жизнедеятельности общества, социальных групп и отдельных индивидов. Экологические ценности – явления и объекты окружающего природного мира, значимые для общества в целом и личности в частности.

А.Ф. Лиходиевский в функциональной форме экологической культуры выделяет следующие подсистемы:

- природно-приобразующую систему, включающую в себя технико-технические программы экологической деятельности;
- когнитивную, которая обеспечивает возможность получения объективных знаний о системе «общество-биосфера»;
- регулятивно-аксиологическую, сущность которой заключается в ориентации личности на социально-экологические ценности.

И.А.Воробьевой и Е.И.Ефимовой экологическая культура рассматривается как интегративное образование, включающее мотивационно-ценностный компонент (позитивное отношение к природе, содержательно-операционный компонент), владение системой экологических знаний и умений, эмоционально-волевой компонент (ответственное, волевое напряжение в решении экологических проблем).

С точки зрения И.И.Петровой, экологическое воспитание обеспечивается специально созданным образовательным пространством как целостной пространственно-предметной, социальной, педагогической средой, где организована образовательно-воспитательная система, обеспечивающая ученикам совокупности специальных знаний, умений и навыков, формирующих экологическое сознание и мышление, экологическую потребность, развивающих эмоциональную сферу, природосообразное поведение и деятельность.

Таким образом, **основной целью экологического образования и воспитания** является формирование экологической культуры школьников.

Цель экологического образования и воспитания обуславливает следующие **актуальные задачи**:

- усвоение ведущих идей, основных понятий и научных фактов, на основе которых определяется оптимальное воздействие человека на природу и природы на человека;
- понимание многосторонней ценности природы как источника материального и духовного развития общества;

- овладение прикладными знаниями, практическими умениями и навыками рационального природопользования, развитие способности оценить состояние природной среды, принимать правильные решения по ее улучшению;

- выработка умений предвидеть возможные последствия своей деятельности в природе;

- формирование понятия о взаимосвязях в природе;

- развитие духовной потребности в общении с природой, осознание ее облагораживающего воздействия, стремление к познанию окружающей природы в единстве с переживаниями нравственного характера;

- формирование стремления к активной деятельности по улучшению и сохранению природной среды, пропаганде природоохранных знаний, нетерпимого отношения действия людей, наносящих вред природе.

При этом под **экологической культурой** понимается качество личности, включающее в себя следующие компоненты:

- интерес к природе;

- знания о природе, взаимосвязях в природе, воздействии человека на природу;

- чувства эстетические и нравственные;

- позитивная деятельность и поведение в природе;

- мотивы деятельности в природе гуманистические, познавательные, эстетические, санитарно-гигиенические, утилитарные и др.

Принципы организации экологического воспитания:

1. Процесс формирования ответственного отношения к природе является составной частью общей системы воспитания, актуальным ее направлением. 2. Процесс формирования экологической культуры строится на взаимосвязи глобального, регионального и краеведческого подходов к раскрытию современных экологических проблем.

3. В основе формирования бережного отношения к природе лежит единство интеллектуального, эмоционального восприятия окружающей среды и практической деятельности по ее улучшению.

4. Процесс формирования экологической культуры школьников опирается на принципы систематичности, непрерывности, и междисциплинарности в содержании и организации экологического образования.

Систему экологического воспитания составляют звенья:

- Экологическое воспитание в семье.
- Экологическое воспитание в дошкольных учреждениях.
- Экологическое воспитание в школе (в учебной и внеурочной работе)
- Экологическое воспитание в детских внешкольных учреждениях.
- Экологическое воспитание в лагерях летнего отдыха.
- Самообразование и самовоспитание.

Экологическая культура, являясь многообразной по национальным интересам, считается единой для всего человечества по своему главному предназначению – сохранению всего живого на Земле.

В настоящее время в педагогической литературе подчеркивается, что глобальной задачей экологического воспитания должно стать формирование экологической культуры как основы целостного бытия личности. В таком случае, структура экологической культуры, как части общей культуры личности, представляется как совокупность её экологической воспитанности и образованности, экологического мышления и ответственного отношения к природе. По нашему мнению, общей целью естественнонаучного образования является формирование в сознании учащихся системы взглядов, принципов, норм поведения в отношении к окружающей среде (естественной и социальной) среде. Общеизвестно, что чем раньше начнётся формирование сознания личности, тем ощутимее будет результат. Сознание формируется в процессе приобретения знаний, умений, опыта, как при формальном обучении, так и за его пределами; а также с помощью знаний приобретённых эмпирическим

путем, в процессе целесообразной практической деятельности. Важное значение здесь приобретает переход к новой системе взаимодействия личности с окружающей средой, средой, которая предполагает формирование нового экологического (экоцентрического) сознания.

Таким образом, мы можем говорить о том, что феномен экологического образования – это процесс осознания человеком ценности окружающей среды и уточнение основных положений, необходимых для получения знаний и умений, необходимых для понимания и признания взаимной зависимости между человеком, его культурой и его биофизическим окружением, тогда как экологическая культура – это:

- часть общечеловеческой культуры, система социальных отношений, общественных и индивидуальных морально-этических норм, взглядов, установок и ценностей, касающихся взаимоотношения человека и природы;

- гармоничность сосуществования человеческого общества и окружающей природной среды;

- целостный коадаптивный механизм человека и природы, реализующийся через отношение человеческого общества к окружающей среде и к экологическим проблемам в целом.

Это еще раз доказывает, что формирование экологического сознания и поведения надо начинать с раннего детства в семье и в начальной школе.

Задача педагогов – не только дать ученикам новые, но и исправить, скорректировать уже полученные до школы знания и умения.

Использованная литература:

1. Алексеев, С.В. Экологическое образование в базовой школе: методическое пособие/ С.В. Алексеев, Н.В. Груздева, Л.В. Симонова. – СПб.: Специальная литература, 2011. – 102с.
2. Turdieva N. S. Didactic conditions for the formation of attitudes toward education as a value among primary school pupils //Middle European Scientific Bulletin. – 2021. – Т. 10.

3. Турдиева Н. С., Акрамова У. И. Роль Развития Экологического Образования И Экологической Культуры Младших Школьников В Современном Обществе //Барқарорлик ва Етакчи Тадқиқотлар онлайн илмий журнали. – 2021. – Т. 1. – №. 5. – С. 477-483.
4. Ibodovich R. M., Saidova T. N. Problems of teacher mastery in school practice and the history of pedagogical thought //European Journal of Life Safety and Stability (2660-9630). – 2021. – Т. 7. – С. 112-116.
- 5.Saidovna T. N. Raising the attitude of primary school students to education as a value //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2020. – Т. 10. – №. 10. – С. 506-510.
6. Турдиева Н. С., Акрамова У. И. ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВЗГЛЯДАХ СВЯЩЕННОГО КОРАНА И В ТРУДАХ ВЕЛИКИХ УЧЁНЫХ ВОСТОКА //БАРҚАРОРЛИК ВА ЕТАКЧИ ТАДҚИҚОТЛАР ОНЛАЙН ИЛМИЙ ЖУРНАЛИ. – 2022. – С. 252-257.
7. Turdieva, N. S. (2021). Didactic conditions for the formation of attitudes toward education as a value among primary school pupils. *Middle European Scientific Bulletin*, 10.
8. Turdiyeva, N. (2022). Взгляды наших предков на самообразование. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.Uz)*, 8(8). извлечено от https://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/5735
9. Нигора Т. С., Сауле Ж. С. ОСВЕЩЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОБЛЕМАТИКИ В ДРЕВНЕЙШИХ ПИСЬМЕННЫХ ИСТОЧНИКАХ //International Conference of Education, Research and Innovation. – 2023. – Т. 1. – №. 1. – С. 93-98.
10. Турдиева Нигора Саидовна. (2023, июнь 20). КОНЦЕПЦИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ У УЧАЩИХСЯ. INTERNATIONAL CONFERENCE "MODERN PEDAGOGICAL AND PHILOLOGICAL EDUCATION SCIENCES", Rome, Italy. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8059841>

11. Турдиева Нигора Саидовна, & Иргашева Шахло Адил кизи. (2023). СУЩНОСТЬ ПОНЯТИЯ «ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА». Results of national scientific research international journal, 2(11), 252–260.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10252712>